

ARAB VA O'ZBEK TILLARIDA SIFAT DARAJALARINING KONTEKSTUAL IFODALANISHI

¹Hasanboyeva Mohidil, ²Boborajabov Muhammadiqbol

¹Oriental universiteti talabasi, ²Ilmiy rahbar, Oriental universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20196410>

Annotatsiya. Maqolada arab va o'zbek tillarida sifat darajalarining kontekstual ifodalanishi qiyosiy-tipologik jihatdan tahlil qilinadi. Unda sifatning oddiy, qiyosiy va orttirma darajalari nafaqat grammatik shakllanishi, balki nutq jarayonida qanday semantik va funksional xususiyat kasb etishi ham yoritiladi. Tadqiqotda arab tilidagi ism tafdil shakllari hamda o'zbek tilidagi affiksatsiya va leksik vositalar orqali ifodalangan sifat darajalarining kontekstga bog'liq qo'llanishi tahlil qilinadi. Natijalar har ikki tilda sifat darajalari formal jihatdan farq qilsa-da, ularning kontekstual qo'llanishida umumiy semantik-pragmatik xususiyatlar mavjudligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: sifat darajalari, qiyosiy daraja, orttirma daraja, oddiy daraja, kontekstual ifodalanish, ism tafdil, qiyosiy-tipologik tahlil, morfologik vositalar, leksik vositalar, pragmatik xususiyatlar

Аннотация. В данной статье рассматривается контекстуальное выражение степеней прилагательных в арабском и узбекском языках с точки зрения сравнительно-типологического анализа. Анализируются не только грамматические способы образования положительной, сравнительной и превосходной степеней, но и их семантико-функциональные особенности в речи. Особое внимание уделяется употреблению форм *ism tafdil* в арабском языке, а также аффиксации и лексическим средствам в узбекском языке в зависимости от контекста. Результаты показывают, что при формальных различиях в выражении степеней прилагательных в обоих языках наблюдаются сходные семантико-прагматические закономерности.

Ключевые слова: степени прилагательных, сравнительная степень, превосходная степень, положительная степень, контекстуальное выражение, *ism tafdil*, сравнительно-типологический анализ, морфологические средства, лексические средства, прагматические особенности

Abstract. This article examines the contextual expression of degrees of adjectives in Arabic and Uzbek from a comparative-typological perspective. It analyzes not only the grammatical formation of positive, comparative, and superlative degrees, but also their semantic and functional features in actual speech. Special attention is given to the use of *ism al-tafdil* forms in Arabic, as well as affixation and lexical means in Uzbek depending on context. The findings show that despite formal differences in expressing adjective degrees, both languages demonstrate similar semantic and pragmatic patterns in contextual usage.

Keywords: degrees of adjectives, comparative degree, superlative degree, positive degree, contextual expression, *ism al-tafdil*, comparative-typological analysis, morphological means, lexical means, pragmatic features.

Tilshunoslikda predmet va hodisalarga xos belgilarni miqdoriy hamda darajaviy jihatdan farqlash kategoriyasi sifat darajalari orqali ifodalanadi. Mazkur kategoriya belgi intensivligi va

uning boshqa obyektlarga nisbatan qiyosiy ko‘rsatkichlarini aks ettiradi. Arab va o‘zbek tillarida sifat darajalari an’anaviy ravishda uch turga oddiy, qiyosiy, va orttirma, darajalarga ajratiladi.

Arab tilida sifatlar asosan uch undoshli o‘zak negizida shakllanib, ichki fleksiya va maxsus morfologik vaznlar yordamida hosil qilinadi. Ushbu tizim doirasida sifatlar otlarga xos bo‘lgan grammatik kategoriyalar, ya’ni jins (muzakkar/muannas), son (birlik, ikkilik, ko‘plik) va kelishik kategoriyalari bilan moslashadi. O‘zbek tilida esa sifatlar tuzilishiga ko‘ra tub va yasama shakllarga ajraladi hamda ular asosan affiksatsiya va analitik vositalar (yordamchi so‘zlar) orqali hosil qilinadi.

Bundan tashqari, har ikki tilning sintaktik tizimida ham muhim tafovutlar kuzatiladi: arab tilida sifat aniqlanmishdan keyin (postpozitiv holatda) kelib, u bilan grammatik moslashuvni ta’minlaydi, o‘zbek tilida esa sifat aniqlanmishdan oldin (prepozitiv holatda) joylashib, atributiv funksiyani bajaradi. Mazkur farqlar ikki tilning tipologik xususiyatlari bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, ularning grammatik tizimidagi umumiy va xususiy jihatlarni ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Arab tilida sifat darajalari asosan morfologik tizim orqali ifodalanadi va bu jarayon tilning ichki flektiv xususiyatlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Xususan, oddiy darajadagi sifatlar predmetning belgisini neytral holatda, ya’ni qo‘shimcha qiyoslash yoki kuchaytirish ma’nosiz ifodalaydi. Masalan, كاتتا (katta), چىروىلى (chiroyli), طويلى (uzun) kabi birliklar belgi xususiyatini tabiiy darajada aks ettiradi. Bunday sifatlar gapda aniqlanmish bilan jins, son va kelishik jihatdan moslashib keladi, bu esa arab tilining morfologik murakkabligini ko‘rsatadi.

Qiyosiy darajaga kelganda, arab tilida u asosan *ism tafdil* shakli, ya’ni أفعل vazni orqali ifodalanadi. Ushbu shakl predmet belgilarini o‘zaro solishtirishga xizmat qiladi va odatda من البحر أعمق من النهر (“Dengiz daryodan chuqurroq”). Biroq kontekstga qarab ushbu shakl turli semantik yuklamalarni ham kasb etishi mumkin. Masalan, vaqt yoki holatga nisbatan qiyoslashda gap tuzilishi murakkablashadi va qo‘shimcha sintaktik vositalar yuzaga chiqadi. Demak, arab tilida qiyosiy daraja faqat morfologik shakl emas, balki kontekst bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan funksional birlik sifatida namoyon bo‘ladi [2,253].

Orttirma daraja esa arab tilida ikki xil ko‘rinishda – mutlaq va qiyosiy orttirma daraja shaklida ifodalanadi. Mutlaq orttirma darajada sifat aniqlanmish bilan to‘liq moslashadi: الغرفة الكبيرة (“eng katta xona”). Qiyosiy orttirma darajada esa ma’lum bir guruh ichidan ajratib ko‘rsatish kuzatiladi: أحسن الطلاب (“talabalar ichida eng yaxshisi”). Bu holatlar arab tilida sifat darajalarining nafaqat morfologik, balki sintaktik jihatdan ham murakkab tizimga ega ekanligini ko‘rsatadi.

O‘zbek tilida esa sifat darajalari ko‘proq analitik va agglutinativ xususiyatlar asosida shakllanadi. Oddiy darajada sifat belgining tabiiy holatini bildiradi va maxsus formal ko‘rsatkichga ega emas: *chiroyli qiz, keng uy*. Bu jihatdan u arab tilidagi oddiy darajaga semantik jihatdan mos keladi, biroq morfologik jihatdan soddaroq hisoblanadi [1,86].

Qiyosiy daraja o‘zbek tilida bir nechta vositalar orqali ifodalanadi. Eng asosiy usul – morfologik, ya’ni *-roq* qo‘shimchasi yordamida yasalishidir (*kattaroq, chiroyliroq*). Shu bilan birga, leksik vositalar (*sal, biroz, picha*) ham qiyosiy ma’noni ifodalashda faol ishtirok etadi: *sal balandroq, biroz yaxshiroq*. Ba’zi hollarda fonetik usullar ham kuchaytiruvchi yoki qiyosiy ma’no hosil qilishda qo‘llanadi. Bu esa o‘zbek tilida qiyosiy darajaning ifodalanishi nisbatan erkin va ko‘p variantli ekanligini ko‘rsatadi.

Orttirma daraja o‘zbek tilida asosan leksik vositalar orqali ifodalanadi. Xususan, *eng, juda, nihoyatda* kabi birliklar belgining maksimal darajasini bildiradi: *eng katta, juda chiroyli*. Bundan tashqari, takrorlash (*katta-katta*), fonetik kuchaytirish (*qip-qizil, dum-dumaloq*) kabi usullar ham keng qo‘llanadi. Ushbu holatlar o‘zbek tilida orttirma darajaning ko‘proq ekspressiv va stilistik imkoniyatlarga ega ekanligini ko‘rsatadi [1,89].

Arab va o‘zbek tillaridagi sifat darajalarini qiyosiy tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, arab tilida morfologik modellashuv ustun bo‘lsa, o‘zbek tilida affiksatsiya va leksik vositalar yetakchi hisoblanadi. Arab tilida sifat aniqlanmish bilan grammatik jihatdan moslashsa, o‘zbek tilida bunday moslashuv kuzatilmaydi. Biroq mazkur farqlarga qaramay, har ikkala tilda ham sifat darajalari bir xil semantik vazifani – belgining intensivligi va qiyosiy nisbatini ifodalash vazifasini bajaradi.

Mazkur hodisalarni o‘rganishda qiyosiy-tahliliy, deskriptiv hamda induktiv-deduktiv metodlardan foydalanildi. Ushbu metodlar orqali har ikki til tizimidagi umumiy va xususiy jihatlar aniqlanib, sifat darajalarining kontekstual qo‘llanish xususiyatlari ochib berildi.

Mazkur qiyosiy kuzatishlarni yanada chuqurlashtirgan holda aytish mumkinki, sifat darajalarining kontekstual realizatsiyasi har ikki tilda semantik noaniqlik va ko‘p ma‘nolilik (polisemiya) hodisalari bilan chambarchas bog‘liq. Xususan, arab tilidagi *ism tafdil* shakllari ayrim kontekstlarda aniq qiyoslashni emas, balki umumiy ustunlik yoki abstrakt baholash ma‘nosini ifodalashi mumkin. Bunday holatlarda grammatik shaklning asl qiyosiy funksiyasi neytrallashib, u pragmatik yuklama kasb etadi. Natijada, mazkur birliklar nutqda baholovchi (evaluativ) vosita sifatida faol qo‘llanadi.

O‘zbek tilida ham shunga o‘xshash jarayon kuzatiladi, biroq u asosan leksik vositalar orqali amalga oshadi. Masalan, *juda yaxshi, nihoyatda muhim* kabi birikmalarda formal orttirma daraja mavjud bo‘lsa-da, ularning real nutqdagi funksiyasi ko‘pincha subyektiv baholash yoki emotsional ta‘sirni kuchaytirishdan iborat bo‘ladi. Bu esa sifat darajalarining faqat grammatik kategoriya emas, balki diskursiv-pragmatik birlik sifatida ham talqin qilinishini taqozo etadi.

Shuningdek, kontekst omili ayrim hollarda sifat darajalarining formal ko‘rsatkichlarini ikkilamchi darajaga tushiradi. Ya‘ni, bir xil grammatik shakl turli nutqiy vaziyatlarda turlicha darajaviy ma‘noni ifodalashi mumkin. Masalan, arab tilida *كبير* shakli kontekstga qarab “kattaroq” (qiyosiy) yoki “eng katta” (orttirma) ma‘nosida talqin qilinadi. O‘zbek tilida ham *katta* sifatining o‘zi ba‘zi kontekstlarda orttirma ma‘noni ifodalashi mumkin (*bu juda katta muammo*). Bu holat daraja kategoriyasining semantik moslashuvchanligini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, sifat darajalarining qo‘llanishida nutqning funksional uslubi ham muhim rol o‘ynaydi. Ilmiy va rasmiy uslubda daraja ko‘rsatkichlari ko‘proq aniqlik va mantiqiylikni ta‘minlash uchun ishlatilsa, badiiy va og‘zaki nutqda ular ekspressivlikni kuchaytirish vositasiga aylanadi. Ayniqsa, o‘zbek tilida fonetik va takroriy shakllarning keng qo‘llanishi bu jihatni yaqqol namoyon etadi. Arab tilida esa stilistik rang-baranglik ko‘proq sintaktik konstruktsiyalar va kontekstual talqin orqali yuzaga chiqadi.

Qiyosiy jihatdan qaralganda, arab tilida sifat darajalari nisbatan standartlashgan va normativ xarakterga ega bo‘lsa, o‘zbek tilida ular variativ va moslashuvchan tizimni tashkil etadi. Bu farq, ayniqsa, tarjima jarayonida sezilarli bo‘lib, bir til birliklarini ikkinchi tilga adekvat ko‘chirishda kontekstni chuqur tahlil qilishni talab qiladi. Aks holda, grammatik jihatdan to‘g‘ri bo‘lgan tarjima semantik jihatdan noto‘g‘ri yoki noaniq bo‘lib qolishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, sifat darajalarini o‘rganishda faqat formal yondashuv bilan cheklanib qolish yetarli emas. Ularni kontekst, pragmatika va nutqiy vaziyat bilan bog‘liq holda

tahlil qilish zarur. Bu esa sifat darajalarini til tizimining statik elementi emas, balki dinamik va funksional birlik sifatida ko‘rib chiqish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Hamroyev M., Muhamedova D. va boshqalar. *Ona tili*. Toshkent, 2007.
2. Ibrohimov N., Yusupov M. Arab tili grammatikasi. I-II jild. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 2024.
3. Orifxo‘jayev N.M. Arab tili. – Toshkent: ToshDSHI, 2009.
4. Иброҳимов Н., Орипов А., Икромжонов А., Зайриев А. ал-Қомус ўзбекча-арабча қомусий луғат. 1-4-жилд. – Тошкент, 2017-2020.
5. Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. В 2-х томах. – Москва, 2006.
6. Кузмин С.А. Учебник арабского языка. – Москва, 2001.
7. Халидов Б.З. Учебник арабского языка. – Казань, 2013.